

ГЕОКЕҢІСТІКТІК ЖӘНЕ СТАТИСТИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР АРҚЫЛЫ ҚАПШАҒАЙ СУ ҚОЙМАСЫНЫҢ УАҚЫТТЫҚ ӨЗГЕРІС ДИНАМИКАСЫН МОНИТОРИНГТЕУ

Жакыпбек Ы.

PhD, профессор, Satbayev University, Алматы, Казахстан,

Адилгереева А.Т.

магистрант, Satbayev University, Алматы, Казахстан

MONITORING THE TEMPORAL DYNAMICS OF THE KAPCHAGAY RESERVOIR USING GEOSPATIAL AND STATISTICAL DATA

Zhakypbek Y.

PhD, Professor, Satbayev University Almaty, Kazakhstan

Adilgeriyeva A.

Master's student, Satbayev University Almaty, Kazakhstan

Андатпа

Мақалада геокеңістіктік және статистикалық деректер негізінде Қапшағай су қоймасы өзгерістерінің уақытша динамикасының кешенді мониторингінің нәтижелері келтірілген. Бастапқы материалдар ретінде 1977-2025 жылдар аралығындағы Landsat сериясының мұрағаттық спутниктік суреттері пайдаланылды, бұл акваторияның көпжылдық өзгерістерін ретроспективті талдауға мүмкіндік берді. Зерттеу нәтижелері су қоймасын трансформациялаудың кеңістіктік-уақыттық ерекшеліктерін көрсетеді және су ресурстарын бақылау үшін Жерді қашықтықтан зондтау мен геоақпараттық технологияларды біріктірудің тиімділігін растайды. Жұмыстың практикалық маңыздылығы-аймақтың су шаруашылығы жағдайын бағалау және табиғатты ұтымды пайдалану саласындағы басқару шешімдерін әзірлеу кезінде алынған деректерді пайдалану мүмкіндігі.

Abstract

The article presents the results of comprehensive monitoring of the temporal dynamics of changes in the Kapchagai reservoir based on geospatial and statistical data. The archival satellite images of the Landsat series for the period 1977-2025 were used as source materials, which made it possible to perform a retrospective analysis of long-term changes in the water area. The results of the study demonstrate the spatial and temporal features of reservoir transformation and confirm the effectiveness of integrating remote sensing of the Earth and geoinformation technologies for monitoring water resources. The practical significance of the work lies in the possibility of using the data obtained in assessing the water management situation in the region and developing management solutions in the field of environmental management.

Түйінді сөздер: Капшағай су қоймасы, мониторинг, уақыттық динамика, қашықтықтан зондтау, геокеңістіктік деректер, NDWI, MNDWI, статистикалық талдау.

Keywords: Kapchagay Reservoir, monitoring, temporal dynamics, remote sensing, geospatial data, NDWI, MNDWI, statistical analysis.

Кіріспе

Қазіргі кезеңде су ресурстарын тиімді басқару және олардың жағдайын жүйелі түрде бақылау мәселесі жаһандық деңгейде өзекті болып отыр. Климаттық өзгерістер, антропогендік жүктеменің артуы және су тұтыну көлемінің ұлғаюы ірі су айдындарының гидрологиялық режиміне тікелей әсер етеді. Осы тұрғыда су қоймаларының кеңістіктік-уақыттық өзгерістерін зерттеу ғылыми және практикалық маңызға ие.

Қазақстан аумағындағы стратегиялық маңызы бар су нысандарының бірі — Қапшағай су қоймасы. Аталған су қоймасы өңірдің энергетикалық, суармалы егіншілік және шаруашылық қажеттіліктерін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, су деңгейінің ауытқуы жағалау аймақтарының экологиялық жағдайына, гидрологиялық тепе-теңдікке және табиғи кешендердің тұрақтылығына әсер етеді.

Соңғы онжылдықтарда қашықтықтан зондтау деректері мен геоақпараттық технологиялардың да-

муы су айдындарының өзгерісін дәл әрі жедел бағалауға мүмкіндік берді. Спутниктік суреттер негізінде су бетінің ауданын анықтау, динамикасын талдау және статистикалық өңдеу әдістері кеңінен қолданылады. Әсіресе Landsat сериялы көпжылдық архивтік деректер ұзақ мерзімді мониторинг жүргізуге қолайлы болып табылады.

Осы зерттеудің мақсаты — Қапшағай су қоймасының 1977–2025 жылдар аралығындағы уақыттық өзгеріс динамикасын геокеңістіктік және статистикалық деректер негізінде кешенді талдау. Зерттеу барысында спутниктік суреттерден су айдынын бөліп алу үшін спектралдық индекстер (NDWI, MNDWI) қолданылып, алынған нәтижелерге статистикалық талдау жүргізілді.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы су қоймасының көпжылдық өзгерістерін кеңістіктік талдау мен сандық бағалауды біріктіру арқылы кешенді мониторинг жүргізуде көрінеді. Алынған нәтижелер өңірдің су ресурстарын басқару жүйесін жетілдіруде және табиғи-шаруашылық процестерді болжауда қолданылуы мүмкін.

Зерттеу нысанының сипаттамасы

Зерттеу нысаны — Қапшағай су қоймасы. Су қоймасы Алматы облысы аумағында орналасқан және Іле өзені негізінде қалыптасқан ірі жасанды су айдыны болып табылады (1-сурет). Ол энергетикалық өндіріс, суармалы егіншілік, балық шаруашылығы және рекреациялық мақсаттарда кеңінен пайдаланылады. Су деңгейінің ауытқуы аймақтың гидрологиялық режиміне, жағалау белдеуінің морфологиясына және экожүйелік тұрақтылығына әсер етеді[1].

Сурет – 1. Қапшағай су қоймасының ғарыштық көрінісі

Аймақ климаты айқын континенталды. Жаз мезгілі ыстық әрі құрғақ, ал қыс суық және салыстырмалы түрде қар аз түсетін кезеңмен сипатталады. Қаңтар — ең суық ай, орташа температурасы теріс мәндерге (-5°C -тен -9°C -қа дейін) төмендейді, ал абсолюттік минимум -44°C -қа дейін жетеді. Шілде айы ең ыстық кезең болып саналады, орташа температурасы $+21^{\circ}\text{C}$ пен $+24^{\circ}\text{C}$ аралығында, ал абсолюттік максимум $+45^{\circ}\text{C}$ шамасына жетеді. Жылдық жауын-шашын мөлшері 200–300 мм аралығында, оның басым бөлігі көктем мезгілінде түседі. Күз айлары салыстырмалы түрде құрғақ келеді[2].

Жел режимі де су қоймасының табиғи ерекшеліктерінің бірі болып табылады. Батыс бағыттағы желдер басым, ал су мен құрлық арасындағы температура айырмашылығына байланысты жағалау аймақтарында бриздік желдер қалыптасады. Қыс мезгілінде су қоймасы мұз қабатымен жабылады, ал жаз айларында су температурасы $+22$ – 28°C аралығында болады. Табиғи-ландшафтық тұрғыдан алғанда, аумақ жартылай шөл зонасына жатады. Жағалау маңында бұталы өсімдіктер, ақ сексеуіл, жусан және сортанды жерлерге тән өсімдіктер таралған. Кейбір учаскелерде шөлейт ландшафт тікелей су жиегіне дейін жетеді. Сонымен қатар тоғайлы және бұталы өсімдіктер кешені де кездеседі.

Су қоймасының ихтиофаунасы алуан түрлі. Мұнда балықтың 26 түрі тіршілік етеді, олардың бір бөлігі кәсіптік аулауға пайдаланылады. Бұл жағдай су қоймасының өңірлік шаруашылықтағы маңызын арттыра түседі. Осылайша, Қапшағай су қоймасы табиғи-климаттық, гидрологиялық және антропогендік факторлардың өзара ықпалы нәтижесінде қалыптасқан күрделі геоэкожүйе болып табылады. Оның кеңістіктік-уақыттық өзгерістерін зерт-

теу су ресурстарын басқару мен экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз ету тұрғысынан маңызды[3].

Қапшағай су қоймасы Іле өзенінің ағысы негізінде қалыптасқан. Өзеннің тау салалары — Шілік, Шарын, Түрген, Есік, Қаскелен, Үлкен және Кіші Алматы өзендері су қоймасына сол жақтан құяды. Тауаралық бөліктерде бұл өзендер ағысының жылдамдығы жоғары және су көлемі мол болады, бұл су қоймасының гидрологиялық режиміне тікелей ықпал етеді[1].

теу су ресурстарын басқару мен экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз ету тұрғысынан маңызды[3].

Қапшағай су қоймасындағы негізгі мәселелер

Қапшағай су қоймасы қазіргі кезеңде су деңгейінің тұрақсыздығымен сипатталады, бұл оның гидрологиялық режимінің өзгеріштігін көрсетеді. Су деңгейінің ауытқуы су айдыны ауданының өзгеруіне, жағалау сызығының қайта қалыптасуына және су экожүйесінің тұрақтылығының бұзылуына әкеледі. Аталған мәселенің қалыптасуына бірнеше табиғи және антропогендік факторлар әсер етеді.

- Біріншіден, Іле өзенінің ағын көлемінің жылдық және маусымдық өзгерістері су қоймасына келетін судың мөлшерін анықтайды. Қар мен мұздықтардың еру қарқынына, жауын-шашын мөлшеріне және климаттық жағдайларға байланысты өзен ағыны тұрақсыз сипатқа ие.

- Екіншіден, су ресурстарын шаруашылық мақсатта реттеу маңызды рөл атқарады. Қапшағай су қоймасы энергетикалық өндіріс пен суармалы егіншілік үшін пайдаланылатындықтан, суды жинау және жіберу режимі табиғи ағынға тәуелді болмай, басқарылатын сипатқа ие болады. Бұл өз кезегінде су деңгейінің күрт өзгеруіне себеп болады.

- Үшіншіден, климаттың құрғақ континенталды болуы булану процесінің қарқындылығын арттырады. Жаз айларында жоғары температура әсерінен су бетінде булану күшейіп, су көлемінің азаюына ықпал етеді.

- Төртіншіден, трансшекаралық факторлар да әсер етеді, өйткені Іле өзенінің жоғарғы ағысы басқа мемлекет аумағында орналасқан. Өзен ағынының жоғарғы бөлігінде судың пайдаланылуы төменгі ағысқа келетін су мөлшеріне әсерін тигізеді.

Осы факторлардың жиынтық әсері Қапшағай су қоймасындағы су деңгейінің тұрақсыздығын күшейтіп, оның уақыттық динамикасының өзгермелі сипатын қалыптастырады. Бұл жағдай су айдынының ауданына тікелей әсер етіп, оны геоақпараттық әдістер арқылы тұрақты түрде бақылауды қажет етеді[4].

Ғарыштық суреттерді алу және өңдеу

Зерттеу жұмысын орындау барысында Қапшағай су қоймасы аумағына қатысты спутниктік суреттер АҚШ Геологиялық қызметінің (USGS) EarthExplorer платформасы арқылы алынды. Аталған ресурс қашықтықтан зондтау деректерінің ашық әрі сенімді көзі болып табылады және көпжылдық спутниктік ақпаратты жүктеуге мүмкіндік береді[5].

Ғарыштық суреттерді іріктеу кезінде зерттеу аумағы картада полигон түрінде белгіленіп, қажетті

уақыт аралығы таңдалды. Зерттеуде барлық жылдар үшін шілде және тамыз айларына сәйкес келетін деректер пайдаланылды, себебі бұл кезеңде су айдынының шекарасы айқын көрінеді және маусымдық ауытқулардың әсері аз болады. Сонымен қатар, суреттердің сапасын арттыру мақсатында бұлттылық деңгейі (Cloud Cover) 0–20% аралығында шектеліп, мүмкіндігінше бұлтсыз немесе аз бұлтты көріністер таңдалды.

Зерттеу үшін әртүрлі жылдарға сәйкес Landsat сериялы спутниктердің деректері қолданылды. Атап айтқанда, ерте кезеңдер үшін MSS сенсоры (1977 ж.), ал кейінгі жылдар үшін TM, ETM+ және OLI сенсорларымен алынған суреттер (1993–2025 жж.) пайдаланылды. Бұл тәсіл су қоймасының ұзақ мерзімді өзгерістерін бірізді түрде салыстыруға мүмкіндік береді[5](2-сурет).

Сурет – 2. Ғарыштық суреттерді алу[5]

Су айдынын анықтау әдісі

Алынған спутниктік суреттерді өңдеу ArcGIS Pro бағдарламалық ортасында жүзеге асырылды. Бағдарлама мүмкіндіктері растрлық деректермен жұмыс істеуге, спектралдық индекстерді есептеуге және геокеңістіктік талдау жүргізуге мүмкіндік береді.

Landsat жүйесінен алынған бастапқы деректер бірканалды сұр растрлар түрінде берілгендіктен,

оларды әрі қарай талдау үшін көпарналы кескіндерге түрлендіру қажет болды. Негізгі мақсат — суреттерді визуалды түрде жақсарту, зерттеу аумағын бөліп алу, су айдынын анықтау және кейін векторлық форматқа көшіру. Нәтижесінде бірканалды сұр бейнелердің орнына RGB диапазонында түсті кескіндер алынып, оларды визуалды талдау жеңілдетілді[6](3-сурет).

Сурет – 3. RGB диапазонындағы түсті кескіндер[6] (1999 және 2025 жыл)

Су айдынын анықтау мақсатында спектралдық индекс – NDWI (Normalized Difference Water Index)

есептелді. Индекс келесі формула бойынша анықталады:

$$NDWI = \frac{Green - NIR}{Green + NIR}$$

мұндағы, Green – жасыл спектралдық арна, NIR – жақын инфрақызыл арна.

NDWI индексі су бетінің инфрақызыл диапазонда әлсіз шағылыстыру қасиетіне негізделген, сондықтан оның мәндері бойынша су аймақтарын

Сурет – 4. NDWI индексінің нәтижесі[6] (1999 және 2025 жыл)

Зерттеу аумағын нақты шектеу мақсатында растрлық деректерді қию (Clip) операциясы жүргізілді. Бұл үшін алдын ала жаңа кеңістіктік объектілер класы құрылып, Қапшағай су қоймасының шекарасы полигон түрінде цифрланды. Қию барысында «Use input features as clipping geometry»

параметрі қолданылып, растр дәл белгіленген шекара бойынша кесілді. Нәтижесінде тек зерттеу нысанына тиесілі аумақ сақталып, артық аймақтар алынып тасталды (6-сурет)

Сурет – 6. Растрлық деректерді қию (Clip) операциясы.

Жүргізілген талдау нәтижесінде Қапшағай су қоймасының су айдынының уақыт бойынша өзгеруі анықталды (1-кесте). 1977–2025 жылдар аралығындағы нәтижелерді салыстыру су айдынының бірқалыпты өзгермейтінін, белгілі бір кезеңдерде ұлғайып, кейін қайта азайып отырғанын көрсетеді.

Ерте кезеңдерде (1977–1999 жж.) су айдынының ұлғаю үрдісі байқалса, кейінгі жылдары (2000

жылдан кейін) салыстырмалы түрде тұрақтану және біртіндеп қысқару үрдісі көрінеді. Әсіресе соңғы жылдардағы (2020–2025 жж.) нәтижелер су айдынының аздап төмендегенін көрсетеді. Жалпы алғанда, су қоймасының динамикасы тұрақсыз сипатқа ие болып, оның ауданы табиғи және антропогендік факторлардың әсерінен уақыт бойынша өзгеріп отырғаны анықталды[6].

1977-2025 жылдар аралығындағы Қапшағай су қоймасының көлемінің өзгеруі

	1977 жыл	1115,562
	1993 жыл	1219,535
	1999 жыл	1248,237
	2002 жыл	1258,913
	2007 жыл	1206,278
	2011 жыл	1213
	2015 жыл	1171,033
	2020 жыл	1110,848
	2025 жыл	1176,53

Сонымен қатар, ArcGIS Pro бағдарламасында жасалған жұмыс негізінде су қойманың ауданының уақыт бойынша өзгеру динамикасы анықталды. Кестеде бейнеленгендей 1977–2002 жылдар аралығында су айдынының біртіндеп ұлғаю үрдісі байқалады, бұл кезеңде аудан ең жоғары мән 1258 км²-ге ие болған. Алайда 2002 жылдан кейін су айдынының біртіндеп азаюы байқалады. Әсіресе 2015–2020 жылдар аралығында ауданның төмендеуі ай-

қын көрінеді, ең төмен көрсеткіш 2020 жылы тіркелген (1110 км²). Соңғы жылдарда су айдынының аздап қалпына келу үрдісі байқалады[6].

Жалпы алғанда, су қоймасының ауданы уақыт бойынша тұрақсыз өзгеріп отырғаны және оның динамикасы табиғи-климаттық және антропогендік факторлардың әсеріне тәуелді екені анықталды. Бұл өзгерістер диаграммада айқын көрініс тауып, су айдыны ауданының уақыт бойынша ауытқуын көрсетеді (1-диаграмма).

Диаграмма 1 - Қапшағай су қоймасының ауданының көпжылдық динамикасы

Қорытынды

Осы зерттеу жұмысы Қапшағай су қоймасы акваториясының уақыт бойынша өзгеріс динамикасын геокеңістіктік және статистикалық деректер негізінде талдауға бағытталды. Зерттеу барысында Landsat сериялы көпжылдық спутниктік суреттер қолданылып, ArcGIS Pro бағдарламалық ортасында өңделді. Су айдынын анықтау үшін NDWI индексі есептеліп, әр жыл бойынша су айнасының ауданы анықталды. Жүргізілген талдау нәтижесінде су қоймасының ауданы уақыт бойынша тұрақсыз өзгеретіндігі анықталды. Өртүрлі кезеңдерде су айдынының ұлғаюы мен азаюы байқалып, соңғы жылдары салыстырмалы түрде төмендеу үрдісі орын алған. Бұл өзгерістер су деңгейінің ауытқуына және табиғи-климаттық әрі антропогендік факторлардың әсеріне байланысты екендігі көрсетілді.

Алынған нәтижелер су ресурстарын басқару, экологиялық жағдайды бағалау және болашақтағы өзгерістерді болжау үшін қолданылуы мүмкін. Жалпы алғанда, бұл зерттеу су қоймаларының

жағдайын ұзақ мерзімді бақылауда заманауи геокеңістіктік әдістерді қолданудың жоғары тиімділігін көрсетті.

Пайдаланған әдебиеттер

1. Қапшағай су қоймасы туралы деректер - <https://ru.wikipedia.org/wiki>
2. Қазақстан Республикасының Ұлттық гидрометеорологиялық қызметі (Қазгидромет)
3. Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі. Су ресурстары бойынша ресми мәліметтер - <https://www.gov.kz/memleket/entities/ecogeo?lang>
4. Э.А. Турсунов. Современные батиграфические характеристики Капшагайского водохранилища // Гидрометеорология и экология, – 2014.
5. EarthExplorer. – <https://earthexplorer.usgs.gov/>
6. ArcGIS Pro: 2D, 3D және 4D картографиясына арналған ГАЖ бағдарламалық жасақтамасы - <https://www.esri-cis.com/ru-ru/arcgis/products/arcgis-pro>